

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO: UNA VISIÓN DESDE PRESUPUESTOS TEORICOS DE LA COMUNICACIÓN

TEACHING STRATEGIES FOR EFFECTIVE COMMUNICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS: A VISION FROM THE THEORETICAL BUDGETS OF COMMUNICATION

AUTORES: Kirenia Caridad Saborit Valdes¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: kirenia.saborit@reduc.edu.cu

Fecha de recepción: 03 de abril de 2019

Fecha de aceptación: 03 de Julio de 2019

RESUMEN

El presente trabajo centra atención en los aportes que realizan los presupuestos teóricos de la comunicación al proceso docente educativo en la concepción del modelo de la nueva Universidad Cubana. El objetivo es, socializar los resultados del diseño e implementación de estrategias docentes que garantizan una comunicación democrática entre profesor y estudiantes desde la modelación de una clase de la asignatura Teoría Sociopolítica. Se emplean métodos como la revisión bibliográfica, el análisis documental y la observación científica a clases. Además se realizan valoraciones sobre la importancia de una comunicación dialógica, crítica y reflexiva. El taller de opinión crítica y construcción colectiva se emplea para corroborar de la necesidad y pertinencia de la propuesta de estrategias docentes.

PALABRAS CLAVE: educación, proceso educativo, aprendizaje, comunicación, comunicación educativa.

ABSTRACT

The present work focuses on the contributions made by the theoretical budgets of communication to the educational process in the conception of the model of the new Cuban University. The objective is to socialize the results of the design and implementation of teaching strategies that guarantee a democratic communication

¹ Licenciada en Historia, (2006). Máster en Ciencias de la Educación Superior (2017). Profesora de Teoría Sociopolítica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey, Cuba.

between teacher and students from the modeling of a Sociopolitical Theory class. Methods such as bibliographic review, documentary analysis and scientific observation of classes are used. In addition, assessments are made on the importance of a dialogical, critical and reflexive communication. The workshop on critical opinion and collective construction is used to corroborate the need and relevance of the proposed teaching strategies.

KEYWORDS: education, educational process, learning, communication, educational communication.

INTRODUCCIÓN

La universidad como institución social a cargo de preparar a los hombres y mujeres para la vida tanto en el ámbito social como profesional desde un proceso formativo que agrupa en una unidad dialéctica aspectos educativos, desarrolladores e instructivos, enfrenta los nuevos retos de la sociedad, una comunicación verdaderamente dialógica, crítica y reflexiva.

En Cuba, la Educación Superior tiene la misión de formar de manera integral los futuros profesionales de las distintas carreras universitarias en el campo académico, científico y laboral para que estos den solución a demandas sociales, unido a las nuevas transformaciones dirigidas a potenciar la investigación, el pregrado, la superación posgraduada a través de un enfoque holístico y centrado en la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo sostenible del país. En esta concepción de la nueva Universidad Cubana la comunicación está dirigida a la interacción entre las personas en el curso de la cual, se intercambian diferentes informaciones con el objetivo de establecer relaciones o unir esfuerzos para lograr un resultado común. (Núñez, Montalvo y Pérez, 2006).

Por ello, en el proceso docente educativo de la enseñanza universitaria, la comunicación adquiere importancia pues; dicho proceso requiere ser dialógico, productivo, participativo, reflexivo, crítico y valorativo para el logro de resultados óptimos en la formación integral del estudiante en las distintas ramas de la ciencia y el saber; se trata que, en este marco de la enseñanza y el aprendizaje converjan principios de la comunicación educativa que medien en el sistema de relaciones entre educadores y educandos de manera activa para realizar valoraciones pertinentes, mejorar la interacción pedagógica, el estilo democrático de participación en el contexto de la educación escolar y extraescolar.

El modelo de la nueva Universidad Cubana declarado en el año 2004 por el Ministerio de Educación Superior en este país, establece que la formación de los futuros profesionales no solo implica transmitir conocimientos básicos de una determinada

especialidad, también que los sujetos participantes en la educación desarrollen una actitud ante el aprendizaje con posibilidades de interpretar, razonar, proyectar y llegar a conclusiones, en esencia capaces de pensar; todo ello desde una correcta comunicación educativa.

Aunque el tema sobre la comunicación en el campo de la educación tiene fuerte base de desarrollo en la obra de diversos especialistas del mundo, es necesario repensar los aportes de estos a la concepción de la nueva Universidad Cubana, por lo que se asume la definición que brinda sobre este término; “(...) la comunicación educativa es (...) un campo del conocimiento en vías de conformación que, desde los aportes de la teoría de la comunicación y bajo un enfoque interdisciplinario, ayuda a explicar los procesos educativos para, con base en sus principios y procedimientos, proponer opciones que coadyuven a dar solución a las problemáticas educativas y a mejorar dichos procesos en los ámbitos: educativo, comunitario y tecnológico.” (Rojas, (s.f):1)

La educación universitaria cubana es pilar esencial en políticas rectoras del país por ello, constituye un punto de orden en la agenda del Ministerio de Educación Superior y de otras instancias que promueven que educar es establecer de manera permanente un proceso de comunicación, de intercambio que genere diálogo, reflexión, crítica y construcción de significados sociales a través de una relación constante entre profesores y estudiantes.

En la práctica educativa es preciso tener en cuenta la influencia que ejerce la comunicación y los aportes de las teorías pedagógicas, psicológicas, sociológicas que permitan brindar recursos para la solución de problemas y situaciones generadas en el actuar sistemático de los educandos y educadores específicamente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje del conocimiento. De ahí, el objetivo del presente trabajo, socializar los resultados del diseño e implementación de estrategias docentes que garantizan una comunicación democrática entre profesor y estudiantes desde la modelación de una clase de la asignatura Teoría Sociopolítica.

DESARROLLO

Algunas consideraciones sobre las teorías de la comunicación y sus contribuciones al modelo de la nueva Universidad Cubana.

La comunicación es una actividad permanente en el proceso de la educación. Los sujetos que intervienen en ella deben ser legítimos comunicadores, no solo por la necesidad de transmitir los conocimientos formativos que ella demanda sino, porque en dicho proceso intervienen relaciones entre profesores y alumnos que no son meramente cognoscitivas también, afectivas, motivacionales y actitudinales; tales

aspectos se entrecruzan por medio de una comunicación pertinente por las necesidades de formación de generaciones de estudiantes.

Desde esta perspectiva, la comunicación educativa es objeto de estudio desde hace varias décadas por organismos internacionales y autores diversos. Por su parte, la UNESCO declaró en el año 1999 que esta constituye un campo cultural estratégico para los países, al demandar cambios en la concepción de la enseñanza tradicional donde prevalecía el monólogo y predominaba la autoridad de profesor en la relación educador-educando para ser sustituida por concepciones educativas que conciben el proceso docente educativo como un proceso comunicativo dialógico, donde las relaciones de los actores son dinámicas y el alumno asume un papel protagónico en la gestión de su propio conocimiento y en su desarrollo óptimo como sujeto activo de la educación.

A propósito de este requerimiento, el proceso docente educativo en la concepción de la nueva Universidad Cubana no puede reducirse a que se impartan contenidos formativos o a que el estudiante asuma los criterios del docente; es necesario que predomine un proceso comunicativo que posibilite entre todos los participantes relaciones afectivas, de seguridad, verdaderamente comunicativas para el logro de satisfactorias interacciones. A partir de estos fundamentos, se asume el criterio sobre la comunicación educativa que refiere que no es posible pensar en el ámbito educativo sin la comunicación, como el vínculo que establecen profesores y estudiantes para relacionarse, entenderse y construir el conocimiento a fin de lograr el aprendizaje. (Castallá, Comelles, Cros y Vila, 2007)

En la Educación Superior Cubana el profesor desarrolla su estilo de comunicación con los discentes con la implicación de varios factores como: personalidad, motivación, experiencia, contexto, sentimientos, emociones, representaciones sociales y necesidades formativas y educativas; lo que lleva a pensar la comunicación educativa como un eje transversal en el actuar cotidiano del proceso de la educación. Estos aspectos en la comunicación hacen posible el logro de los objetivos primarios, educar para la vida, en la vida y a lo largo de la vida.

En la literatura certificada sobre las teorías de la comunicación asociadas a la educación se aborda que el docente debe ser un facilitador del pensamiento creativo, lógico, autónomo, pero también reflexivo y comunicativo para un adecuado desempeño entre la información, el conocimiento y los estudiantes. Esta tesis sostenida por Olguín (s.f.) para caracterizar la educación en México desde el proceso de la comunicación, permite comprender esta última como un elemento de funcionamiento e integración de los sujetos de la educación hacia el fin de transmitir todo lo que sirve para educar.

El Instituto de Administración Pública de México en 1990 señaló que “la comunicación es el sistema a través del cual se entrelazan los miembros de un conjunto; mediante

ella se transmite toda la información que sirve de base para la actuación de los individuos”.

En correspondencia con ello, el modelo de nueva la Universidad Cubana en el siglo XXI estipula como una de las exigencias del profesor, intercambiar desde el desarrollo de una comunicación verdaderamente dialógica con todos los actores o sujetos asociados al estudiante como: la familia, docentes, especialistas para coordinar de manera armónica las influencias educativas dirigidas hacia la permanencia del estudiante a lo largo de toda su carrera; tales influencias educativas tienen como base una comunicación centrada en el discente, lo que favorece su formación personal y profesional.

Dadas las exigencias actuales, la Universidad Cubana tiene la misión de formar profesionales competentes y comprometidos con la sociedad con altos niveles de desarrollo científicos, académicos, culturales y de valores como vía para comprender la realidad circundante y poder resolver problemas de toda índole además de los asociados a la profesión pero; el docente debe ser capaz de enseñar que, el proceso formativo no solo se limita a impartir conceptos, categorías, definiciones de una materia en concreto, tiene en su centro las aptitudes, habilidades, destrezas y desempeños para desarrollar la comunicación. Siguiendo los aportes de “(...) La comunicación educativa, es mediadora en los aprendizajes, logrando un cambio social, afectivo para las culturas.” (Olguín (s.f.):1)

En el ámbito organizativo, la Universidad Cubana en el siglo XXI presta atención al trabajo colectivo y a la integración en redes, así como a las necesidades de formación de los estudiantes, promueve la superación continua, el desarrollo de la investigación, la tecnología, la cultura y el arte. Para cumplir con esta variedad de funciones la comunicación tiene que sustentarse en significados compartidos (Valverde, 2009). Para este autor, la comunicación en el contexto educacional permite que los participantes tomen conciencia de su estar en el mundo.

En el camino hacia el perfeccionamiento del modelo de la nueva Universidad Cubana, se hace necesario precisar algunas características que en opinión de la autora permiten garantizar una comunicación dialógica, crítica y reflexiva:

- La concepción del proceso docente educativo debe ser auténticamente comunicativo que lleve a sus participantes al análisis y a la reflexión crítica.
- La comunicación debe ser comprendida como un proceso integral y permanente en la actividad de educar e instruir a los estudiantes.
- La relación entre el profesor y el estudiante no se reduce al espacio áulico o al momento de construcción del conocimiento, dicha interacción debe ser continua a lo largo de todo el proceso formativo.

- La incorporación de las tecnologías en función de la educación debe lograr un proceso de compartición de la información que desarrolle habilidades didácticas e investigativas, pero, sobre todo, comunicativas.
- En el proceso de la educación se identifica la comunicación como una dimensión transversal en el desempeño exitoso de toda actividad asociada a la enseñanza y el aprendizaje.

Otras teorías sobre la comunicación en relación con la educación, de manera particular los constructos teóricos de la comunicación pedagógica de Schneider y Larde (2007) destacan la importancia de la perspectiva dialógica en la educación centrada esencialmente en la interacción y la interactividad del sujeto. En dicha perspectiva toma lugar la actividad argumentativa, transformadora y multidireccional.

El modelo de la nueva Universidad Cubana requiere para una comunicación democrática y colegiada el carácter abierto y reflexivo tanto de docentes como de estudiantes - como actores participativos en la educación. En ello, tiene un papel esencial la acción problematizadora que busca el intercambio permanente y sistemático entre los sujetos.

Un factor que contribuye al desarrollo de una óptima comunicación en la educación en Cuba lo constituye la concepción de los planes de estudio que buscan en el proceso de formación, mayor nivel de independencia cognoscitiva desde la actividad intelectual del estudiante. Ello atribuye un alto grado de desarrollo a la actividad comunicativa no solo en la autogestión del conocimiento por parte de los estudiantes sino, en toda la concepción de la enseñanza donde el docente requiere de perfeccionar el vínculo con los discentes en los diversos espacios docentes y extradocentes.

Para que la comunicación sea verdaderamente activa, creadora, dinámica, que incida en el alumno y les permita a estos transformar su realidad se requiere de sostener en el proceso docente educativo argumentos mediante la expresión oral, escrita y la lectura y no reducir estas a su empleo solo en actividades investigativas o para la presentación de informes.

La literatura acreditada sobre el tema subraya que la educación de los hombres se realiza mediante el diálogo, compartiendo y discutiendo sobre el saber y mediante un proceso socializador donde la comunicación se convierte en una experiencia de primer orden.

Diseño de estrategias docentes desde la asignatura Teoría Sociopolítica que facilitan la comunicación eficaz en el proceso docente educativo.

En correspondencia con los estilos de comunicación descritos anteriormente, las autoras de este trabajo exponen el diseño de estrategias docentes implementadas

desde la asignatura Teoría Sociopolítica que permiten el desarrollo de una actividad comunicativa efectiva en el proceso de la educación.

En la Educación Superior en Cuba, la asignatura Teoría Sociopolítica juega un papel esencial en el currículo de las distintas carreras universitarias pues, contribuye a la formación de una cultura política en los futuros profesionales y favorece la comprensión de los distintos procesos sociopolíticos que se dan en el ámbito nacional e internacional. De ahí que, perfeccionar el proceso enseñanza-aprendizaje de la misma dependa de las acciones, pasos, métodos y procedimientos que el docente implemente en clases, pero, fundamentalmente del nivel de comunicación que se logre en este.

La propuesta de estrategias docentes se elabora considerando la actividad práctica, cognoscitiva y valorativa como necesarias para el desarrollo del hombre en la vida, aún más si se trata de la educación de este. Estas no solo satisfacen el nivel de preparación que deben adquirir los docentes, sino también presupone, que estos incidan en la formación de los futuros profesionales llevando a la práctica los conocimientos adquiridos. Así, se convierte en una actividad de aprendizaje, pues los participantes de manera consciente construyen y aprenden nuevos conocimientos, habilidades, comparten sentimientos, emociones que llevan a la autopreparación personal y profesional para la transformación de la práctica docente educativa pero, todo ello desde una comunicación participativa.

Los fundamentos psicológicos que se tienen en cuenta en la concepción de las estrategias docentes permiten destacar la importancia de la comunicación y socialización como procesos permanentes entre los sujetos de la educación, lo que se hace evidente tanto en el proceso de planificación y organización, obtención y difusión de los resultados de su implementación. Dicha comunicación, es posible desde relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, lo que propicia crecimiento individual de los participantes y la construcción colectiva del nuevo conocimiento.

En el diseño se tuvo en cuenta que, en el desarrollo de la actividad docente, el profesor debe establecer varios procedimientos para que el estudiante gestione su conocimiento, pero también adopte una posición comunicativa que lo lleve a establecer una adecuada relación con él. Así, las estrategias docentes entendidas como las acciones que se implementan en clases para fijar conocimientos desde el intercambio armónico de estudiantes y profesor pasan a jugar un rol fundamental y son resultado de un proceso comunicativo eficiente, el que, ambos partícipes dialogan para hacer más productivo la enseñanza y el aprendizaje. Las estrategias docentes que se proponen garantiza la calidad de la docencia, al crear acciones y pasos para que los docentes reflexionen sobre una educación creativa, productiva y comunicativa.

Las estrategias docentes que se describen pasan por varios momentos significativos. Estos son: preparación del escenario para la clase, planeación estratégica de la clase,

comprobación de los objetivos propuestos en la clase, valoración de la factibilidad y pertinencia de las estrategias docentes empleadas en clases luego su ejecución y orientaciones praxiológicas para su implementación. Las mismas se modelan en un grupo de estudiantes que cursa el 3er año de la carrera Licenciatura en Historia en la Universidad de Camagüey, Cuba.

Preparación del escenario para la clase:

Un docente antes de poner en práctica cualquier metodología, procedimiento o estrategia deberá primero hacer un análisis de los alumnos que tiene y de las necesidades y motivaciones de estos, para poder conducir un proceso enseñanza y aprendizaje satisfactorio. La metodología que utilice puede variar, sin embargo, el aprendizaje que requiere el estudiante debe ser armónico. En este sentido y como parte de las estrategias implementadas para el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Teoría Sociopolítica se considera retomar en esta clase el diagnóstico inicial realizado al grupo, el cual está encaminado a atender las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes. Entre los aspectos que se toman en cuenta para encaminar la clase están:

- Características generales del grupo atendiendo las particularidades respecto al nivel de desarrollo cognitivo que presenta cada estudiante como los conocimientos previos de otras asignaturas que se imparten en la carrera y específicamente en el año, considerando que en el momento de impartición de la Teoría Sociopolítica convergen otras materias que hacen posible establecer relaciones interdisciplinarias.
- El nivel de motivación que presentan los estudiantes por la asignatura.
- Dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular que se va a abordar.
- Las habilidades cognitivas que debe dominar el alumno para autogestionar un aprendizaje significativo.

La autora de este trabajo consideran que, independientemente a que el diagnóstico inicial sienta precedentes importantes, el docente debe realizar sistemáticamente el seguimiento al mismo, por lo que asume que el diagnóstico es un proceso que clases a clase se va implementado y perfeccionando, considerándolo necesario para determinar los estados de ánimos de los estudiantes previo a la clase, el nivel de satisfacción con la asignatura que van adquiriendo, sus expectativas sobre esta y los elementos que la misma le puede aportar a su formación como futuro profesional. Unido a ello, no escapa el nivel de comunicación y de interrelación que debe predominar en la clase para un correcto entendimiento y asimilación de los nuevos contenidos.

Planeación estratégica de la clase:

Como parte de estrategias de enseñanza se asume que la presentación del tema, sumario y objetivo de la clase se realiza bajo la estrategia “de acción directa del docente”, clasificación expuesta por Cabrera y Chávez (2011). A través de dicha propuesta el docente mediante el método oral-expositivo presenta el nuevo contenido que se va a estudiar. En este caso:

- Tema # 3: Dimensión internacional de los procesos políticos contemporáneos.
- Sumario: Principales paradigmas y tendencias de las actuales relaciones políticas internacionales.
- Objetivo: Caracterizar las actuales relaciones políticas internacionales a partir de los paradigmas y tendencias que rigen en el escenario global para aplicar estos elementos al análisis de procesos sociopolíticos.
- Bibliografía básica y complementaria:

Bibliografía básica:

- Colectivo de autores. Selección de lecturas de Teoría Sociopolítica, tomo II. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 2002. Pp.30 - 34; 50 - 52; 58 - 88; 104 - 105.

Bibliografía complementaria:

- Material de apoyo a la docencia. Colectivo de docentes de Teoría Sociopolítica. Universidad de Camagüey, Cuba. “Los paradigmas en las actuales relaciones políticas internacionales”.

Una vez que se declare la temática a estudiar y con el empleo del pizarrón, el docente establece los contenidos a tratar en la clase, para ello se apoyará en el método oral-expositivo y fijará los siguientes elementos: la definición de relaciones políticas internacionales como una actividad práctica y como disciplina científica; paradigmas de la disciplina científica relaciones internacionales tales como: realista, de la interdependencia compleja, dependencia, sistema mundial y recomposición desde el sur; tendencias que prevalecen en las actuales relaciones internacionales.

Como parte de dicha estrategia el docente debe exponer los métodos que se utilizarán para introducir los contenidos tales como: oral-expositivo, conversación heurística y elaboración conjunta, además de realizar la base orientadora del estudio, precisando la bibliografía básica y complementaria para la temática que es objeto de estudio. Como parte de esta se incluye una crítica a la literatura a estudiar.

Luego de establecer los elementos claves el docente introduce informaciones en calidad de conceptos, características y teorías.

En este caso se fijará a partir de la técnica lluvia de ideas, el concepto de relaciones políticas internacionales. Se propiciará el uso del pizarrón para reflejar los elementos

que brinden los estudiantes y a partir de los mismos elaborar tal definición. Deben quedar establecidos los siguientes elementos:

- el conjunto de vínculos que se establecen entre diferentes países, naciones, estados, estados nacionales o entre actores políticos internacionales.
- se constituye como disciplina científica que estudia asuntos extranjeros, de las cuestiones del sistema internacional en materia jurídica, diplomática, económica, sobre el papel de los estados, sobre las organizaciones internacionales y de las relaciones multinacionales de empresas.
- Es una forma de actividad en la que se materializa la política exterior de los distintos países o naciones.

Una vez comprendida la conceptualización objeto de estudio- relaciones políticas internacionales, apoyado en el método conversación heurística se presentarán los siguientes paradigmas de la disciplina relaciones internacionales:

- Paradigma realista: realza el papel de las principales potencias en las relaciones políticas internacionales.
- Paradigma de la interdependencia compleja: se sustenta en una pluralidad de actores políticos que tienden a disminuir el papel del Estado en las relaciones políticas internacionales.
- Paradigma de la dependencia: cuestiona el funcionamiento de la economía capitalista pero no propone una alternativa transformadora frente al desarrollo de las actuales relaciones políticas internacionales.
- Paradigma de recomposición desde el sur: sustenta una propuesta desde América Latina de inclusión de todas las sociedades, poblaciones, grupos sociales, sectores que promuevan la integración política, económica y cultural entre los pueblos.

En el tratamiento de este contenido se puede propiciar la participación del estudiante a través del procedimiento "busco las características". Se asume este procedimiento porque los pasos a seguir para la búsqueda de las características por parte del alumno, le facilita conocer cómo es lo que estudia, a partir de la observación, la descripción, la comparación, entre otros procedimientos y poder determinar sus características, cualidades o propiedades generales y particulares, precisar las esenciales y aquellas que posibilitan junto a lo esencial, la identificación del concepto, en sus diferentes formas de presentación.

Como parte de las estrategias docentes diseñadas para establecer una comunicación dialógica y participativa, el profesor presenta los paradigmas presentes en la disciplina relaciones políticas abordados en la literatura especializada. Entre estos: paradigma realista, de la interdependencia compleja, dependencia, sistema mundial y

recomposición desde el sur. En este caso, el profesor define en qué consiste cada uno de ellos y solicita a los estudiantes que a partir de lo que acontece en el sistema global actual, identifique algunos de ellos.

Hasta el momento el profesor tiene preparado el escenario para la comprensión de las tendencias que prevalecen en las actuales relaciones internacionales, las mismas se presentan a partir del método oral-expositivo:

- Creación y desarrollo de polos económicos y políticos.
- Auge de las políticas de globalización económica, culturales y comerciales.
- Creación y desarrollo de organizaciones de integración económica para enfrentar la crisis estructural del sistema global actual.
- Auge de los movimientos sociales en América Latina y Europa como formas sociales de enfrentamiento a políticas hegemónicas.
- Contradicciones claves del mundo actual: norte v/s sur, capitalismo v/s socialismo.

Una vez declaradas estas tendencias el profesor estará en condiciones de propiciar el debate haciendo uso del procedimiento “busco mis argumentos”, a través del cual los alumnos buscarán, integrarán y expresarán las ideas, que sustentan la veracidad o conformidad de juicios sobre el contenido presentado. Este procedimiento se selecciona porque contribuye a la apropiación consciente de los conocimientos, ya que los estudiantes amplían, profundizan, comparan y aplican los elementos precedentes del conocimiento que poseen, y llegan a establecer relaciones y a tomar posiciones, lo cual resulta significativo desde una comunicación reflexiva y crítica. Mediante este procedimiento los estudiantes conocen qué argumentar o fundamentar, significa encontrar las razones del por qué o causa de algo o el para qué ocurre.

Finalmente, un momento significativo en la clase son las conclusiones donde se realizan generalizaciones sobre los aspectos abordados, ello le permitirá al estudiante tener una visión general de la temática estudiada. Como parte de la misma el profesor introducirá un sistema de preguntas lógicas que le permitan al estudiante arribar a conclusiones y a tener una visión totalizadora de los contenidos estudiados. En este caso se le pide al estudiante que establezca los elementos que a su consideración son los más significativos que caracterizan las actuales relaciones internacionales.

Nuevamente para el tratamiento a la globalización neoliberal y la alternativa cubana frente a dicho fenómeno el profesor puede hacer uso del método conversación heurística, pero esta vez a partir de la estrategia “para orientar la atención de los alumnos”. En este caso apoyándose del conocimiento precedente el docente formula preguntas como: ¿qué elementos caracterizan a la globalización neoliberal en el orden

económico? o ilustra este fenómeno en el pizarrón en forma de esquema o mapa conceptual. Lo cierto es que el profesor se auxilia de contenidos ya estudiados con anterioridad para introducir nuevos enfoques.

Como parte de las conclusiones de la clase se orienta el estudio independiente. En este caso responde a la siguiente actividad:

- A partir de los elementos teóricos estudiado en clases realizar un mapa conceptual en el que reflejes cómo aprecias el desarrollo de las actuales relaciones políticas internacionales en el contexto global.

A partir del estudio independiente el estudiante podrá experimentar estrategias de elaboración. En este caso resúmenes, toma de notas a través de la cual realiza apuntes de las cuestiones que considera relevante de la información que el profesor orienta, reflejando ideas, conceptos, categorías, núcleos conceptuales, definiciones, tesis y teorías, estableciendo relaciones internas con el conocimiento que ya estudió en la conferencia para arribar a un nivel de generalización y síntesis que le permitan diseñar un esquema desde un mapa conceptual de lo abordado en clases.

Por otra parte, se puede instrumentar estrategias cognitivas. A partir de la información dictada en clase el estudiante tendrá herramientas teóricas para desarrollar habilidades en la resolución de problemas o de situaciones, de modo que el educando opera directamente con la información promueve la organización, elaboración y producción de sus respuestas.

Comprobación de los objetivos propuestos en la clase:

Los momentos anteriores son significativos en todas sus formas, sin embargo, este es de gran importancia ya que una vez concluida la clase el estudiante podrá entrar en un entendimiento de ¿qué elementos le son útil a él como estudiante universitario?, o visto de otra manera, ¿qué elementos de los estudiados favorecen a su formación como futuro historiador? ¿Cómo desarrollar una comunicación eficaz durante el proceso de la educación?

En este caso el profesor introduce una situación en la que el estudiante tenga que recurrir a lo aprendido durante la clase, pero sobre todo expresando un alto grado de comunicación con el docente y con el resto del grupo donde se inserta. Le enuncia interrogantes a modo de cierre y como parte de la motivación en que necesariamente estos vuelvan a darle una mirada a la clase. Las mismas pueden servir para comprobar hasta qué punto el estudiante le va dando cumplimiento al objetivo de la clase. Entre las principales interrogantes están:

- ¿Cómo hablar de los complejos problemas del mundo de hoy sin el estudio de la teoría de las relaciones políticas internacionales?

- ¿Cómo debatir un estudiante universitario del complejo sistema internacional actual sin información necesaria para brindar argumentos, sin comprender las causas más profundas y consecuencias probables de cada fenómeno o proceso político y las interrelaciones entre ellos, sin el instrumental teórico-metodológico para explicarlos?

Valoración de la factibilidad y pertinencia de las estrategias docentes empleadas en clases:

Luego de concluida la clase y como parte del perfeccionamiento de la misma el docente procede a debatir en el colectivo de profesores de su Disciplina o Departamento la concepción asumida para el desarrollo de la misma, así como, las estrategias docentes empleadas para desarrollar una correcta comunicación con los estudiantes que propicie una participación activa de estos en el proceso educativo. Para realizar el debate se asume el método de discusión “taller de opinión crítica y construcción colectiva”. La realización del taller, como actividad metodológica de socialización se instrumenta en consonancia con la concepción de la especialista Martínez (s.f) que lo tipifica como forma de organización del proceso docente educativo y del trabajo metodológico. Refiriéndose al trabajo de los actores implicados, estos acotan, exponen y discuten los resultados a partir de sus propias experiencias y con el ánimo de intercambiar, socializar la información, aceptar y enfrentar, las observaciones en un espíritu de cooperación para propiciar el desarrollo a partir de los análisis que se realizan y de toma de posiciones sobre el particular; así, el taller se orienta a valorar la factibilidad y pertinencia de las estrategias docentes empleadas en la clase. Sus objetivos son:

- Buscar puntos de convergencias y divergencias referidas a la concepción de la clase desde una comunicación participativa.
- Valorar la factibilidad y pertinencia de la propuesta de estrategias docentes, así como determinar el grado de satisfacción de las participantes por la concepción metodológica asumida.

Para la realización del taller se considera un primer momento de reflexión y debate. Se registran y valoran cada una de las participaciones y propuestas. Un segundo momento se dedica a determinar el grado de satisfacción de los participantes por la propuesta de estrategias docentes desde criterios cualitativos de valoración.

Los resultados son los siguientes: de los 9 participantes, 7 expresan máxima satisfacción, 1 se declara más satisfecho que insatisfechos y 1 no define suficientemente su criterio de valoración. Ningún participante expresa insatisfacción. Finalmente, se elabora un informe de relatoría el cual se aprueba por unanimidad. Se acota a continuación una síntesis de los aspectos más significativos.

Los actores acuerdan que las estrategias docentes empleadas en clases tienen carácter organizado que posibilita la comunicación entre docente y estudiantes, tiene

carácter integrador, organizado, flexible y transformador, es pertinente a los fines que se propone y en tal sentido convergen en que es factible para ser instrumentada en el proceso docente educativo de la Teoría Sociopolítica para la carrera Licenciatura en Historia como en otras carreras del área de las Ciencias Sociales.

Los resultados obtenidos concluyen que, el diseño de las estrategias docentes enriquece la didáctica de la Educación Superior y en particular, la metodología de la enseñanza de la asignatura Teoría Sociopolítica. Los pasos y acciones desarrollados en clase son expresión de una práctica formativa participativa, dinámica, creativa como fuente para que se desarrolle una comunicación que lleve al alcance de los éxitos en el proceso docente educativo.

Se subraya como aspecto medular en la concepción de las estrategias docentes los fundamentos psicológicos tenidos en cuenta en el diseño de las mismas, al destacarse la importancia de la comunicación y socialización como procesos permanentes entre los sujetos de la educación, lo que se hace evidente tanto en el proceso de planificación y organización, obtención y difusión de la clase. Dicha socialización, es posible desde relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, lo que propicia crecimiento individual de los participantes y la construcción colectiva del nuevo conocimiento.

Como parte del taller se aplica un instrumento para constatar criterios sobre el diseño de las estrategias docentes desde lo positivo-negativo-interesante. El mismo arrojó criterios satisfactorios tales como: de formación, utilidad, interesante y comunicativa. Predomina el razonamiento de que la propuesta de estrategia expresa un fuerte componente cognoscitivo y comunicativo, ya que, no solo se diseña para instruir a los estudiantes, sino que ofrece la posibilidad de establecer un proceso comunicativo permanente sobre todo en la búsqueda de alternativas por parte del profesor para que se destaque el protagonismo del estudiante en la autogestión de su conocimiento.

Orientaciones praxiológicas para la aplicación de las estrategias docentes propuestas en la clase.

Para la ejecución de las estrategias docentes descritas en la clase se demandan premisas y requerimientos. Entre ellos, contar con la disposición del claustro que se desempeña en la impartición de la Teoría Sociopolítica, consciente este que es necesario el perfeccionamiento de la enseñanza y aprendizaje de la asignatura.

Los docentes deben reconocer los beneficios que aporta la propuesta de estrategias docentes no solo para la preparación colectiva del claustro que imparte la asignatura sino, por la repercusión que tienen en el escenario áulico; espacio de debate y reflexión colectiva donde predomina la comunicación por excelencia.

Es necesario durante el desarrollo de las mismas crear un ambiente favorable para que resulte la dinámica de la reflexión crítica, el aprendizaje y la construcción de nuevos conocimientos que favorezcan el proceso docente educativo de la Teoría Sociopolítica.

Se deben presentar niveles de desempeño comunicativo dado el caso que, estas se proyectan desde el trabajo grupal. Se requieren habilidades como: ser buen comunicador, tener una actitud responsable frente al trabajo en equipo, desarrollar la cultura del debate debidamente argumentado, crear estilos comunicativos participativos, propiciar la participación armónica de los estudiantes y alcanzar niveles comunicativos acordes con los temas a debatir.

CONCLUSIÓN

La educación es un proceso donde interviene un complejo sistema de interacciones sociales y comunicativas que hacen que el diálogo se convierta en un elemento clave en el proceso docente educativo. De esta manera, las teorías sobre la comunicación brindan la posibilidad de ver la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva autónoma y participativa.

La aplicación de una u otras estrategias docentes centradas en el aspecto comunicativo dependerá de las necesidades de los protagonistas del proceso de la educación, sin embargo, no debe perderse de vista que, la comunicación permea toda actividad educativa, fundamentalmente la de transmisión de la cultura de una generación a otra y la construcción de nuevos conocimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, L.M y Chávez, E. (2011). Curso de Posgrado Planeamiento de diseño curricular: estrategias de enseñanza. Perú: Editora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
- Castallá, José; Comelles, Salvador; Cros, Anna y Vila Santasusana, Montserrat. (2007). Entender (se) en clases. Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados. Barcelona: Editorial Graó.
- Martínez Llantada, Martha. (s.f). El taller como forma de organización del proceso docente educativo. Disponible en: <http://educaciones.cubaeduca.cu/medias/pdf/892.pdf> (consultado el 12 de enero de 2018)
- Núñez Jover, Jorge; Montalvo Félix, Luis y Pérez Ones, Isarelis. (2006). La gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva Universidad: una aproximación conceptual, en P. Hurrutiniér, (comp.), La nueva universidad cubana y su contribución a la universalización del conocimiento, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, pp. 5-20.

- Olguín Meza, María de Jesús. (s.f.). Comunicación educativa para los estudiantes de nivel medio superior. Disponible en: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n8/e1.html> (consultado el 12 de febrero de 2018)
- Rojas Espinosa, María de Jesús. (s.f.). Comunicación educativa. Disponible en: <http://www.eumed.net/librosgratis/2010a/634/Comunicacion%20educativa.htm> (consultado el 5 de marzo de 2018)
- Schneider, C. y Lyardet, J.M. (2007). La comunicación pedagógica. Revista Novedades Educativas, (Argentina), vol.18, núm.194, pp. 28-31.
- Valverde Rojas, Marjorie. (2009). La comunicación pedagógica: elemento transformador de la práctica educativa. Revista Electrónica de Actualidades Investigativas en Educación (Costa Rica), vol.9, núm.2, agosto, pp.1-18.